

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743952>

УДК 004.94:622.243.2

ГЕОНАВИГАЦИЯ ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

А.Е. Аржанников,

студент 2 курса, напр. «Нефтегазовое дело»

С.К. Сохошко,

научный руководитель,

проф.,

ТИУ,

г. Тюмень

Аннотация: С каждым годом все большее внимание нефтегазодобывающих предприятий уделяется вопросу разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Связано это с тем, что добыча «легкой» нефти падает и с целью компенсации потерь добычи необходимым является вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов. Одним из видов такой категории являются запасы в низкопроницаемых коллекторах. Согласно промышленной структуре запасов нефти России низкопроницаемые пласты составляют 28 %. Поэтому в настоящее время вопросам развития техники и технологии добычи нефти, позволяющие вести разработку низкопроницаемых пластов, уделяется особое внимание.

Бурение горизонтальных скважин в несколько раз увеличивает эффективность разработки пластов. В случае бурения горизонтальных скважин неопределенности и погрешности, которые возникают в процессе планирования и бурения скважин, имеют критическое значение, такие как вертикальная погрешность данных сейсмики, неопределенность по углу залегания структуры, погрешности по инклинометрии и расчету траектории скважины между точками замера. Геонавигация при бурении горизонтальных скважин позволяет снизить данные риски ввиду того, что позволяет точно произвести расчет траектории и сделать корректировку при бурении скважины.

Ключевые слова: геонавигация, каротажные данные, сейсмика, бурения, геофизика, горизонтальная скважина, пилотная скважина

GEONAVIGATION WHEN DRILLING HORIZONTAL WELLS

A.E. Arzhannikov,
2th year student, ex. "Oil and Gas Engineering"

S.K. Sohoshko,
Scientific Director,
Professor,
IUT,
Tyumen

Annotation: Every year, more and more attention of oil and gas producing enterprises is paid to the development of fields with hard-to-recover reserves. This is due to the fact that the production of "light" oil is falling and in order to compensate for production losses, it is necessary to involve hard-to-recover reserves in the development. One type of such category is reserves in low-permeable reservoirs. According to the industrial structure of Russia's oil reserves, low-permeable reservoirs account for 28 %. Therefore, at present, special attention is paid to the development of equipment and technology for oil production, which allows the development of low-permeable reservoirs.

Drilling horizontal wells increases the efficiency of reservoir development several times. In the case of drilling horizontal wells, the uncertainties and errors that arise during the planning and drilling of wells are of critical importance, such as the vertical error of seismic data, uncertainty in the angle of occurrence of the structure, errors in inclinometry and the calculation of the well trajectory between the measurement points. Geonavigation when drilling horizontal wells reduces these risks due to the fact that it allows you to accurately calculate the trajectory and make adjustments when drilling a well.

Keywords: geonavigation, logging data, seismic, drilling, geophysics, horizontal well, pilot well

Мониторинг данных в режиме реального времени.

Геонавигация позволяет отображать на экране компьютера данные телесистемы с забоя скважины в режиме реального времени. Создание информационного портала позволяет отслеживать не только текущую информацию по скважине, но и создавать базы данных по пробуренным

скважинам. Доступность и скорость получения информации позволяют перейти к геонавигационному сопровождению бурения горизонтальных и многозабойных скважин.

Для сопровождения бурения сложных скважин выполняются работы по анализу каротажных данных соседних и пилотных скважин, определяются границы пластов, строится геологическая модель скважины. По проектной траектории рассчитываются синтетические кривые гамма-каротажа (ГК), индукционного каротажа (ИК), позволяющие геологам строить прогнозы в процессе бурения.

Большое значение для управления процессом бурения горизонтальных скважин составляют данные по технологическим параметрам как с забоя, так и с устья скважин. Объем информации, который получен со скважины в процессе бурения горизонтальной скважины, как правило, дает возможность отойти от каротажей привязок, что позволяет снизить время и стоимость бурения, повышает скорость прохождения зон, в которых возможны прихваты.

Опыт применения геонавигации. При строительстве горизонтальных скважин важным моментом является определение положения кровли, подошвы и ВНК продуктивных отложений в пространстве, и выяснить расстояние до горизонтальной части ствола от них. Более того, для оперативного решения технологических задач при бурении горизонтальных скважин необходимым является определение и пространственное расположение характерных пластов, которые расположены выше продуктивных отложений.

Одним из основных инструментов при бурении горизонтальных скважин является гамма-каротаж. Модуль гамма-каротажа размещается в модуле телесистемы (наддолотный модуль). С применением наддолотного модуля стало и больше возможностей получения информации с забоя скважин. Совмещение прогнозных и реальных данных гамма-каротажа и положение кровель, подошв различных пластов дают возможность производить оперативный контроль за ходом бурения и принимать оптимальные решения для проводки горизонтального ствола. На рисунке 1 представлен пример сопоставления реальной и прогнозной кривых в результате бурения скважины 15883 г.

Рисунок 1 – Прогнозная кривая ГК и сравнение ее с фактической кривой ГК

Необходимо также сказать, что, возможно, одной кривой ГК, которая регистрируется в процессе бурения, может быть недостаточно для оперативного определения индикаторных отложений, выявления наиболее продуктивной зоны отложений (в особенности для карбонатных пластов). Таким образом, необходимым является расширение комплекса методов каротажа в процессе бурения.

Подготовительные работы к сопровождению бурения горизонтальных скважин. На начальном этапе работ по геологическому сопровождению бурения горизонтальных скважин строится геологическая модель пластов, которая наносится на проектный ствол, далее рассчитывается синтетическая кривая гамма-каротажа. Рассмотрим пример скважины 25463г Ромашкинской залежи. На данной скважине была начата отработка взаимодействия с сейсморазведочной геофизикой. Таким образом, на Ромашкинской залежи в районе проектируемой скважины была выстроена геологическая цифровая трехмерная модель, которая включает в себя структурную, литологическую и петрофизическую части (рис. 2).

Рисунок 2 – Модель скважины 25463г

Для построения структурной поверхности по кровле продуктивного пласта были использованы данные геофизических исследований по другим скважинам. Литологический куб отражает распределение коллектора/неколлектора. При создании модели свойств пористости и нефтенасыщенности были использованы каротажные кривые и заключения по ним.

Закключение. С каждым днем объем бурения горизонтальных скважин в мире увеличивается. В связи с этим актуальным вопросом является увеличение эффективности проводки горизонтальных участков в продуктивной зоне. Данный вопрос решается путем применения геонавигации – науки, которая активно развивается на сегодняшний день,

содержащая в себе геологию, геофизику и бурение. В данное время геонавигация применяется для проводки более 70 % скважин с горизонтальным окончанием.

Суммарный объем анализа данных, которые собираются в процессе проводки горизонтальных скважин и применение современных геонавигационных методов, снижают неопределенность и увеличивают эффективность бурения горизонтальных скважин в результате уточнения геологической информации по продуктивному пласту в реальном времени.

Список литературы

[1] Абдурахманов М.Г. Автоматическое управление траекторией ствола горизонтальной скважин. / М.Г. Абдурахманов. // Сборник научных трудов БашНИПИнефть (Уфа). – 1992. № 86.

[2] Компьютеризированные технологии управления наклонно-направленным бурением скважин. / Р.И. Алимбеков, В.И. Васильев, И.Ф. Нугаев, З.В. Агзамов, А.С. Шулаков. // Нефтяное хозяйство. – 2000. №12.

[3] Геонавигация скважин, Учебное пособие. / В.В. Кульчицкий, Г.А. Григашкин, А.С. Ларионов, А.В. Щebetов. – М.: МАКС Пресс, 2008. 312 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abdurakhmanov M.G. Automatic control of the trajectory of the horizontal wellbore. / M.G. Abdurakhmanov. // Collection of scientific works of BashNIPIneft (Ufa). – 1992. No. 86.

[2] Computerized directional drilling control technologies. / R.I. Alimbekov, V.I. Vasiliev, I.F. Nugaev, Z.V. Agzamov, A.S. Shulakov. // Oil industry. – 2000. No. 12.

[3] Well Geosteering, Study Guide. / V.V. Kulchitsky, G.A. Grigashkin, A.S. Larionov, A.V. Shchebetov. – M.: MAKS Press, 2008. 312 p.

© А.Е. Аржанников, 2021

Поступила в редакцию 28.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Аржанников А.Е. Геонавигация при бурении горизонтальных скважин // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 70-76. URL: <https://ip-journal.ru/>